

B2 天子兵法五台山：最高數學兵法戰勝末日和首個計算兵法拯救世界
Mathematical Military Science: Five Mountains Military Science of Son of Heaven to
Fight against Doomsday

阿紫宝宝 (Henry Hill)

This is the highest Mathematical Military Science of Son of Heaven to Fight against Doomsday. It is the highest mathematical military science within the memory of men. Moreover, it is the first computational military science, the only one to solve the contradiction between the absolute war and the limited army.

Now Putin and his troops of Russia will bring the Doomsday to world soon, and it is about July 4th, 2022. Any troop or army is limited, but any war is absolute, it is converse contradiction to destroy the army itself. All the military sciences within the memory of men do not fit this contradiction, including the Art of War(SunBin), patriarchal military science, science of son, etc. It is the Five Mountains Military Science of Son of Heaven that solves this contradiction and makes people possible to win the War of Doomsday. Therefore, all the armies must focus on this Military Science of Son of Heaven ASAP.

2022 年的 615，普京和他的包皮确定了要在今年美国的独立日 7 月 4 日对美国开战，用核武器炸毁地球的三战由此开始，称之为独立日 4.0。普京称马上在白俄罗斯部署核武器和三战开打必轰炸伦敦，灭绝人类的末日即将降临。此时，只有造物主（上帝、上主、金轮王）、指数（相位）兵法、天子兵法三位一体，上主与军队身军合一，人类才有可能战胜邪恶轴心而继续存在下去。

《孙子兵法》是胜利至上的军队作战指南；鲁迅的儿子打老子而精神至上的儿子兵法是忍耐指南，藐视一切而精神胜利大法，综上所述，孙子兵法、儿子兵法、俄罗斯骗奸的老子兵法，都没有去除绝对战争和有限军队的矛盾而自带规则归零之失败，也都无关属灵战争，也就是说，迄今为止的全部兵法总和都不是完整的兵法，也就不可能是战胜末日邪恶轴心的兵法，因此，解决了绝对战争和有限军队之矛盾的天子兵法才是人类战胜恶魔的唯一之道。

在这末日战争中，病毒瘟疫、核武器、本位分裂（各国和民众被金钱收买和疫情袭击而分化瓦解）、本征鬣狗掏肛（疫苗、防御等全部倒行逆施开倒车总加速），这就是万劫不复的末日四大灾难，此等情形，依据造物主（上帝、上主、转轮圣王、金轮王、紫微圣人）先于指数（相位）兵法原则、指数（相位）先于天子兵法原则，如果没有造物主（上帝、上主、转轮圣王、金轮王、紫微圣人）以指数（相位）兵法、天子兵法终结上述末日四大灾难，那么，全人类必然终结于末日而在劫难逃。

军队（军人）基于判断的军事第零定律开启了比照久期方程层面的板级源头兵法 W，军队（军事）相对（有限）原则即军队（军事）第一原则（定律）B、指数先于军事（部队）原则和军事（部队）指标对数原则 C、战争（军事）从实力出发（面向目标、立足自身）原则 D、战争点遍及清除（标准化、无死角）原则 E，上述五合一即为天子兵法、天子兵法五台山，为无限兵法。

1. 天子兵法五台山、军队第零定律：军队基于判断原则、剧本（军语口令）治军错误（不成立、非法）原则

依据直接绝对原则，任何部队上战场都是直接针锋相对生死搏斗的，从而构成军队（战争、战斗）绝对原则、军队战斗（战争、主动）原则，因为作战都是主动攻击。

任何部队都一样，天职就是上战场战斗，见到敌人掏枪就干、见到友军持枪敬礼，由此可见，依据军队战斗（战争）原则，军人战斗、战争或休战的前提是最简单的直接判断，包括敌友判断、战停判断、令行禁止判断等，从而构成判断先于军队（军人）原则、军队（军人）基于判断原则，这是军事第零定律、灵魂军规、军队铁规。

俄罗斯的至少 40 万对中国进行中文大宣传的俄罗斯大妈大言不惭地对中国人自称俄爹，误导中国人活摘器官支持其屠杀乌克兰人民，引导几亿五毛和粪青竟折腰跟疯喷粪，这就是可笑之极的老子兵法，俄罗斯大妈的变性大变态达到随心所欲、收发自如的国际先进水平。

《孙子兵法》是胜利至上的军队作战指南；鲁迅的儿子打老子而精神至上的儿子兵法是忍耐指南，藐视一切而精神胜利大法，综上所述，孙子兵法、儿子兵法、俄罗斯骗奸的老子兵法，都没有去除绝对战争和有限军队的矛盾而自带规则归零之失败，也都无关属灵战争，也就是说，迄今为止的全部兵法总和都不是完整的兵法，也就不可能是战胜末日邪恶轴心的兵法，因此，因此，解决了绝对战争和有限军队之矛盾的天子兵法才是人类战胜恶魔的唯一之道。

现在，邪恶政权用官府即正确的永远伟光正谎言绑架全体中国人，倚佬卖佬之老子天下无敌、谁与争锋，无限工业化活摘器官、几年来屠村屠城杀害中国 17 亿人，还意图经由世界大战逃避追责而赢者通吃，末日由此降临。

一字都不认识几个的假称胸怀天下要为世界谋大同，实际上是在美国独立日对美国开战而杀害中国无辜人民以逃脱病毒屠杀全人类超 2000 万的追责，这是让全世界万劫不复的无分别死亡之末日战争和炸毁地球的灭顶之灾，依据无分别绝对原则，其即构成末日战争绝对原则。

战争是军事力量之间的对抗，没实力的军队无论怎样使用阴谋诡计最终必然被打败甚至被歼灭，依据同一律、前提决定结果原则、结果映射前提，其只能是从实力出发的，从而构成战争（军事）从实力出发（面向目标、立足自身）原则，依此类推至于力量（能力、管理能力）从实力出发（面向目标）原则同理成立。

人们用战争诛杀邪恶（用战争铲除毒瘤）即以战争解决生死存亡，包括经济战争、金融核弹等，于是，战场上战争遍及清除一切，包括立体清除、点遍及清除，从而构成战争点遍及清除（标准化、无死角）原则。

判断（包括边界判断）先于军队（军人）原则 A、军队（军事）相对（有限）原则即军队（军事）第一原则（定律）B、指数先于军事（部队）原则和军事（部队）指标对数原则 C、战争（军事）从实力出发（面向目标、立足自身）原则 D、战争点遍及清除（标准化、无死角）原则 E，合并构成了兵法五台山原则，称为兵法五台山，比照靓绝五台山。

依据末日战争绝对原则、同一律，在绝对的末日战争之中，史无前例的邪恶政权绑架并驱使中国人民上战场为其逃脱病毒的世界追责。此时，军队（军人）基于判断的军事第零定律开启了比照久期方程层面的板级源头兵法 W，依据绝对相等原则、极端绝对原则、同一律，源头兵法 W 即属上主的无限兵法，投射在人间对抗恶魔的末日战争中合并如下的四个兵法原则：军队（军事）相对（有限）原则即军队（军事）第一原则（定律）B、指数先于军事（部队）原则和军事（部队）指标对数原则 C、战争（军事）从实力出发（面向目标、立足自身）原则 D、战争点遍及清除（标准化、无死角）原则 E，即为天子兵法、天子兵法五台山，依据一项绝对即属绝对原则、无限绝对原则、同一律，从而构成天子兵法完全（无限、绝对）原则，天子兵法由此开启并确立，其中判断（包括边界判断）先于军队（军人）原则 A 称为天子兵法第零定律。

天子兵法五台山原则，称为天子兵法五台山，比照靓绝五台山。

共俄无论做什么都是以军事演习（戏子治国的事先写好剧本）、现场操作为蓝本，以军语、口令为基准，如口令「天王盖地府、宝塔镇河妖两只妖怪」不打佯攻、「宝塔镇河妖六只妖怪」攻一波、「宝塔镇河妖七十只妖怪」背后捅刀子两下，等等，这是道士下山、林正英在天之灵；剧本练兵是包子皮交 1000 亿美元给包子馅普京、俄军就到东北亚旅游一番，包子皮交 2000 亿美元俄军就朝日本海发射 2 颗导弹北亚旅游一番，包子皮交 1 万亿美元俄军就拿下阿拉斯加，等等，综上所述，戏子治国剧本治军和道士下山、林正英在天之灵的无比复杂的军语、口令凌驾于讲帅的主动指挥，说明中俄两国军人、将士全部置于没有生命主动性的剧本、军语口令之下而必然是被动的，从而构成剧本（军语口令）至上军队被动（僵化）原则。

你们看，2022年2月4日，普京和他的合帐伴侣共同打开一套系统，各自输入密码，第三次世界大战的第一阶段正式开始；6月15日，包皮和包子馅又同时输入密码打开另一套指挥系统，邪恶轴心军事同盟的三战第二阶段正式启动，两个人就象特斯拉的自动驾驶一样，从而构成共俄军事同盟剧本（军语口令）治军自动驾驶原则。

共党解放军的军令至少是从解放战争就开始了，如《集结号》中有一支部队就死得剩下一个人，其他部队不知道他部队的口令而无法证实他是否属于那支部队的，可见共军口令系统的灭绝人性和丧尽天良。

如果戏子治国剧本治军、道士下山念念有词的军语口令治军是成立的，那么，依据剧本（军语口令）至上军队被动（僵化）原则，共军、俄军 W 都是被动、约束的，等待被解放的，记为结论 F ；然而，依据军队战斗（战争、主动）原则，任何军队的作战都是主动攻击或应战的，共军、俄军 W 也不例外，记为结论 G ，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得剧本（军语口令）治军（成立）否定原则和剧本（军语口令）治军错误（不成立、非法）原则、禁止剧本（军语口令）治军原则。

2. 军队（军事）相对（有限）原则、上主（上帝、金轮王、紫薇圣人）先于指数（相位）兵法原则、压倒绝对事物最后一根稻草自身原则

战场上刀枪无眼，任何毁灭、牺牲不可逆转，后果不可预测也往往不堪设想，依据不可逆转绝对原则、绝对超越因果原则、一项绝对即成绝对原则，战争即是绝对的，从而构成战争绝对原则、战争超越因果原则。战争本身是不可逆转地消耗生命、资源的，绝对即是一定的。

任何动态的水流、蒸气等其散度 Q 一定是满足连续性方程而等于零不可排除的： $\nabla \cdot A=0$ ，其中 A 为流量等，从而构成动态散度等于零（不可排除）原则。

如果一个动态的事物 W 是无限或射线无限的，依据无限绝对原则、绝对传代原则，其散度 Q 必然是无限的而 $\nabla \cdot A \neq 0$ 、 $\nabla \cdot A \rightarrow \infty$ 必然成立，是排除 $\nabla \cdot A=0$ 的，记为结论 F ；然而，依据动态散度等于零（不可排除）原则，其散度 Q 一定是满足连续性方程而等于零不可排除的： $\nabla \cdot A=0$ ，其中 A 为流量等，记为结论 G ，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得动态（变化、分布）无限（部分无限、绝对）否定原则和动态（变化、分布）有限（相对）原则，从而构成运动学（流体力学、军事、经济、市场）第一定律。

依据动态（变化、分布）有限（相对）原则，军队是针对敌人的打击力量或行动力量，集防御、拯救、攻击于一身，因此必然是面向目标的和相对的、有限的，从而构成目标先于军队（军事）原则、军队（军事）针对目标（面向目标）原则、军队（军事）相对（有限）原则，即是军队（军事）第一原则（定律）。

如果迄今为止的军事是成立的，那么，依据战争绝对原则、战争超越因果原则、同一律，与战争保持同一的军事必然是绝对的，记为结论 F；然而，依据军队（军事）相对（有限）原则，任何军事、军队都是相对的而不可能是绝对的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得军事（军队）成立否定原则和军事（军队）绝对归零（规则归零）原则、军事（军队）短板原则、军事（军队）自带短板（毁灭性、自行解体）原则。

如果其没有造物主（转轮圣王、金轮王）以指数（相位）兵法令军队 W 成为无法摧毁的常备力量，那么，依据军事（军队）自带短板（毁灭性、自行解体）原则，任何军队必然以自带的最快的速度解体、腐败解体或不可避免地被解体，自己成为压倒自己的最后一根稻草，外部因素只是加速其进程，记为结论 F；然而，依据战争绝对原则、战争超越因果原则、同一律，以战争为目标的军队必然是绝对的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得非造物主（上帝、上主、转轮圣王、金轮王）以指数（相位）规范军队（军事）否定原则和造物主（上帝、上主、转轮圣王、金轮王）以指数（相位）规范军队（军事）原则、指数（相位）先于军队（兵法、军事）原则、指数（相位）永恒先于军队（兵法、军事）原则、军队（兵法、军事）永恒（无限）绝对原则、军队（兵法、军事）绝对原则、指数（相位）永恒先于军事（无敌）原则、指数（相位）先于无敌（永恒）原则、指数（相位）无敌原则、指数（相位）先于天子兵法原则、指数（相位）兵法先于天子兵法原则、军队成其为军队的军队（兵法、军事）第二定律 1。

如果造物主（转轮圣王、金轮王）没有先于军队的指数（相位）兵法，其他人以指数（相位）兵法即可模仿规范军队、军事，那么，军队（兵法、军事）的指数规范必然不是从源头（万物起源）开始的，即不是内外无别的而必然是相对的、非绝对的，记为结论 F；然而，军事（军队）绝对归零（规则归零）原则、军事（军队）短板原则、同一律，军队（兵法、军事）自带必然毁灭的短板是绝对的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得

非造物主（上帝、上主、转轮圣王、金轮王、紫微圣人）先于指数（相位）兵法否定原则和造物主（上帝、上主、转轮圣王、金轮王、紫微圣人）先于指数（相位）兵法原则、军队成其为军队的军队（兵法、军事）第二定律 2。

军队成其为军队的军队（兵法、军事）第二定律 1 和军队成其为军队的军队（兵法、军事）第二定律 1 统称为军队成其为军队的军队（兵法、军事）第二定律。

在这末日战争中，病毒瘟疫、核武器、本位分裂（各国和民众被金钱收买和疫情袭击而分化瓦解）、本征鬣狗掏肛（疫苗、防御等全部倒行逆施开倒车总加速），这就是万劫不复的末日四大灾难，此等情形，依据造物主（上帝、上主、转轮圣王、金轮王、紫微圣人）先于指数（相位）兵法原则、指数（相位）先于天子兵法原则，如果没有造物主（上帝、上主、转轮圣王、金轮王、紫微圣人）以指数（相位）兵法、天子兵法终结上述末日四大灾难，那么，全人类必然终结于末日而在劫难逃。

依据军事（军队）绝对归零（规则归零）原则、军事（军队）短板原则、军事（军队）自带短板（毁灭性、自行解体）原则，如果压倒绝对归零（规则归零）的军队 U 的最后一棵稻草 W 不是自己的，那么，稻草 W（有限量）对于军队 U 来说是外来之相对的，即

$$U+W=\infty+W=\infty>\infty \Rightarrow \infty>\infty$$

$\infty>\infty$ 记为结论 F；然而，事实上 $\infty=\infty$ ，即结论 F 的 $\infty>\infty$ 是不可能成立的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得压倒军队最后一根稻草外来否定原则和压倒军队最后一根稻草自身（自带、内部）原则，依此类推至于压倒任何绝对事物（如独裁政权）最后一根稻草外来外来否定原则和压倒绝对事物（如独裁政权）最后一根稻草自身原则，也就是说，共党必然死于自己的解体。